

Claudia Mertens

geboren und aufgewachsen in Gera (Thüringen, Deutschland)

 39 Jahre

 weiblich

 Ausbilderin

 Wendekind

 wohnt mit Ehemann und zwei Kindern in Gera (Thüringen)

„Ich bin ständig hin und hergerissen zwischen dem, was möglich ist und dem was man wirklich braucht – beim Lernen. Manchmal kann man mit einfachen Mitteln so viel erreichen.“

Über Claudia

Ich bin Claudia, ich lebe zusammen mit meiner Familie in Gera. Hier bin ich auch geboren (genauso wie mein Mann und unsere beiden Kinder); weg wollte ich eigentlich nie. Meine Einschulung fiel in die Zeit des Mauerfalls. Die Welt um mich herum wurde plötzlich viel größer und freier. Und manchmal auch ein bisschen chaotischer und unberechenbarer. Nach meinem Real-schulabschluss an der Otto-Dix Regelschule begann ich eine Ausbildung zur Industriekauffrau. Die habe ich erfolgreich mit der IHK-Prüfung abgeschlossen. Seither stehe ich im Berufsleben, mit den Unterbrechungen für Mutterschutz und Elternzeit. Allerdings bin ich jeweils sehr schnell wieder eingestiegen. Da sind Betreuungsangebote für die Kinder wichtig.

Als Industriekauffrau bzw. natürlich auch Industriekaufmann ist man ein aktiver Teil der Planung, Durchführung und Kontrolle so unterschiedlicher Aufgabenbereiche wie Materialwirtschaft, Vertrieb, Marketing, Rechnungs- oder Personalwesen.

Während der Coronazeit bin ich über die Möglichkeit gestolpert, die Qualifikation als Ausbilderin zu erlangen und dachte sofort, das wäre was für mich. Es ist so wichtig, Erfahrung weiterzugeben und der nächsten Generation Unterstützung und Anleitung zu bieten, um ihre persönliche und berufliche Entwicklung zu fördern. Die Unterstützung der Auszubildenden/jungen Menschen ist mir wichtig. Das ist auch für mich bereichernd. Also habe ich berufsleitend die nötigen Module abgeschlossen und bin ich

seit Kurzem als Ausbilderin tätig. Das das zum großen Teil online war, das fand ich nicht so gut, ich bin da etwas altmodisch. Ich habe auch keine sozialen Medien. Da fehlt mir die Zeit und die Geduld. Wenn ich sehe, wie viel Zeit die Auszubildenden und auch manche Kollegen damit verbringen. Und wenn die Kinder erst einmal alt genug dafür sind?! Für Marken, also Firmen finde ich das okay, aber sonst.

Ein grundlegendes technisches Verständnis ist wichtig, wenn man in einem solchen Unternehmen arbeitet. Da steckt viel Hightech und Digitalisierung drin. Und trotzdem: Wenn ich kann, verzichte ich darauf... Mich da ganz raushalten kann ich natürlich nicht, so vieles läuft über Computer. Ich finde einfach, dass man die Menschen dahinter nicht vergessen darf. Ich suche immer das direkte Gespräch mit den Auszubildenden und sie sollen erst einmal ganz klassisch ihren Arbeitsbereich kennen lernen, analog, wenn man so will. Zuerst die Grundlagen, im Kopf rechnen, Dinge verstehen wie sie funktionieren. Das muss man schon können, auch wenn die ganzen modernen Technologien einem viel abnehmen.

Ich habe mein Studium noch mit Diplom abgeschlossen, also vor der Umstellung auf Bachelor und Master, und habe trotz Wirtschaftskrise relativ schnell einen Job gefunden. Beim digitalen Wandel war ich praktisch live dabei. Gerade in meinem Bereich

Erziehung & (Schul-/Aus-)Bildung

Bisher

- Krippe und Kindergarten in der DDR
- Einschulung nach dem Mauerfall in der BRD
- Besuch der Otto-Dix Regelschule
- (Abschluss mit Mittlerer Reife)
- Ausbildung zur Industriekauffrau an der SBBS Wirtschaft/Verwaltung Gera
- (IHK-Abschluss als Industriekauffrau)
- Berufsbegleitende Aufbaumodule Ausbilderqualifikation

JOBS

Berufserfahrung

Bisher

- Praktikum bei Zeiss Jena im Bereich der Industriemechanik
- Praktischer Teil der Ausbildung bei ELECTRONICON Kondensatoren GmbH
- angestellt bei Zeiss in der Buchprüfung
- Verantwortliche für betriebswirtschaftliche Abläufe und Bestellungen in der Abteilung Industrielle Messtechnik: ZEISS Industrial Quality Solutions

Aktuell

- Personalverantwortung und Ausbilderin in der Abteilung Projekt- und Auftragskoordination Industrielle Messtechnik: ZEISS Industrial Quality Solutions

hat Digitalisierung viele Prozesse beschleunigt und teilweise auch vereinfacht. Aber man muss ständig up to date sein und das ist eine anhaltende Herausforderung. Ich sehe da auch die Gefahr einer zunehmenden digitalen Spaltung. Da müssen Wege gefunden werden, dass ein Teil der Bevölkerung nicht einfach abgehängt wird, wenn man für immer mehr Berufe bestimmte Kompetenzen braucht und die Innovationsgeschwindigkeit so hoch ist.

sich informieren
sammeln & erarbeiten
entdecken & vernetzen

Lernerfahrungen & Selbstbild

- arbeitet strukturiert und präzise und lernt auch so (hat das berufsbegleitend mit Kindern geschafft und ist da auch stolz auf sich)
- Schaubilder und Mindmaps zur Visualisierung sind für sie wichtig, um Gelerntes zusammenzufassen
- nutzt Online-Lernplattformen und digitale Tools nur widerwillig; lernt lieber „klassisch“ mit Lehrbüchern und Frontalunterricht
- das Teilen von Wissen ist ihr wichtig
- als Ausbilderin ist es ihr wichtig, dass die Lernenden ein genaues Verständnis von Grundlagen entwickeln und das notwendige technische Verständnis haben, um weiter zu lernen und in ihrer Ausbildung erfolgreich zu sein
- sucht das direkte Gespräch, hat immer ein offenes Ohr für die Probleme der Auszubildenden

Medienrepertoire

- fühlt sich oft nicht ganz wohl im Umgang mit digitalen Medien und ist schnell frustriert, wenn Software oder Plattformen nicht sofort intuitiv verständlich sind und „bremsen“
- Anleitung und Hilfestellungen, gegebenenfalls auch Schulungen, bei neuen oder unbekanntem Tools und Medien sind ihr wichtig
- fragt dann auch nach (obwohl es nervt, weil das wieder Zeit kostet), gern zusammen „Durchklicken“ mit Kolleg*innen
- generelles Mediennutzungsverhalten ist eher, aber nicht durchgängig „konservativ“
 - nutzt kein Social Media
 - verzichtet so weit wie möglich auf Online-Ressourcen, nutzt Youtube oder Podcasts nur selten und nur, wenn es keine anderen Möglichkeiten gibt, um bestimmte Informationen zu erhalten

- nutzt teilweise Sprachsteuerung, wenn sie etwas im Internet sucht, fragt Siri
- liest täglich die Papierausgabe der Regionalzeitung
- mit der Familie nutzt sie Streamingdienste und Mediatheken, mit der Tendenz zum Binge-Watching
- handgeschriebene Notizen in Gesprächen, Terminplaner in Papierform, (Jahres-)Kalender an der Wand
- ist mit der hohen Digitalisierung im Job unzufrieden, beherrscht aber Anwendungen für
 - digitales Dokumentenmanagement
 - elektronische Buchhaltung, Ressourcenplanung und -bestellung
 - Videokonferenzen

Werte & Wünsche

- Ehrliche Arbeit
- Familienmensch
- Respekt und Unterstützung für andere sind ihr wichtig, Authentizität, das Menschliche steht im Vordergrund

Allgemeine Identitätsattribute

Zeugnisse oder Zertifikate

Realschulzeugnis | IHK-Zertifikat Industriekaufrau | Ausbilderschein

Lernstände

- keine -

Services

- keine -

Wallet